

© Литовченко М. 2023.

<https://doi.org/>

ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Марина Литовченко

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: В роботі наведено інформацію щодо досягнень країн світу в Паралімпійському спорті за період 1960-2022 рр., через медальний залік у літніх та зимових Паралімпійських іграх. **Мета роботи** – проаналізувати досягнення країн у Паралімпійському спорті на світовій арені. **Методи дослідження:** аналіз спеціальної літератури та Інтернет джерел, бесіди, опитування. **Результати.** У перших Паралімпійських змаганнях приймали участь Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Італія, Ірландія, Ізраїль, Великобританія, Франція, Бельгія, Аргентина, Австралія, Австрія. В зимових Паралімпійських іграх з перших змагань і до сьогодні беруть участь: Австрія, Франція, Великобританія, Італія, Швеція, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Японія, Норвегія, Канада. Україна дебютувала у 1996 році на літніх та 1998 році на зимових Паралімпійських іграх. **Висновок.** Станом на теперішній час, в Паралімпійських іграх приймають участь до 131 країни світу і з кожним роком збільшується кількість країн учасників, створюються програми підтримки та популяризації спорту серед людей з інвалідністю.

Ключові слова: Паралімпійський спорт, паралімпійці, інвалідність, елітні спортсмени з інвалідністю, міжнародна арена, медальний залік.

PARALYMPIC SPORTS AT THE INTERNATIONAL ARENA

Maryna Lytovchenko.

Abstract: Paralympic sports on the international stage. Lytovchenko Maryna.

The paper provides information on the achievements of countries in Paralympic sports in the period 1960-2022, through medal standings in the Summer and Winter Paralympic Games. The purpose of the study is to analyse the achievements of countries in Paralympic sport on the world stage. Research methods: analysis of specialised literature and Internet sources, interviews, surveys. Results. The United States of America, Switzerland, Sweden, the Netherlands, Italy, Ireland, Israel, Great Britain, France, Belgium, Argentina, Australia, and Austria took part in the first Paralympic Games. The following countries have been participating in the Winter Paralympic Games since the first competitions to this day: Austria, France, Great Britain, Italy, Sweden, Switzerland, the United States of America, Finland, Japan, Norway, and Canada. Ukraine made its debut at the 1996 Summer and 1998 Winter Paralympic Games. Conclusion. As of today, up to 131 countries participate in the Paralympic Games, and every year the number of participating countries increases, and programmers to support and promote sports among people with disabilities are being created.

Keywords: Paralympic sport, Paralympians, disability, elite athletes with disabilities, international arena, medal standings.

Вступ. Виникнення Паралімпійського спорту є заслугою Людвіга Гуттмана, який був нейрохірургом і працював з пацієнтами, які мали травми під час бойових дій. Перші не офіційні ігри привелися в 1948 році і мали назву «Національні Сток-Мандевільські ігри». А в 1960 році були проведені 9-ті міжнародні Сток-Мандевільські ігри, які включали в програму змагань літні види спорту: плавання, легка атлетика, теніс настільний, фехтування на візках, баскетбол, більярд, стрільба з лука, дартс [2]. В цьому же році офіційно створюється міжнародний комітет і Сток-Мандевільських ігор набувають офіційного статусу змагань і наступні роки ці змагання проводять в той же часи, коли і Олімпійські ігри. З часом «Сток-Мандевільські ігри» перейменували в «Паралімпійські ігри» (Para – поруч з Olympics, Paralympics, тобто рівноправно з Олімпійськими) [1].

За період з 1960 по 2022 рік вже відбулися шістнадцять літніх та тринадцять зимових Паралімпійських ігор [1]. Станом на вересень 2023 року в Міжнародному Паралімпійському комітеті нараховується 183 Національних Паралімпійських комітетів [3].

Міжнародний Паралімпійський комітет включає в себе п'ять асоціацій: Європейський Паралімпійський комітет, Азіатський Паралімпійський комітет, Паралімпійський комітет Океанії, Паралімпійський комітет Америки та Африканський Паралімпійський комітет.

Мета дослідження: провести аналіз досягнень країн в Паралімпійському спорті через світовий медальний залік, а саме літніх та зимових Паралімпійських ігор 1960-2022 років.

Результати дослідження. Протягом ХХ століття зростає чисельність людей с інвалідністю, адже це не тільки через Громадянські війни, а й ще Перша та Друга світова війна. Війни спричиняли і спричиняють збільшення числа людей з інвалідністю. Так, наприклад, дослідниця Філіпс С.Д. пише, що 1920 -1930-х роках основна частина людей з інвалідністю це люди, які повернулися після Першої світової війни [4].

Друга половина ХХ-го століття це період початку нового та вагомого для суспільства та світу в цілому. Розвиток спорту для людей з інвалідністю є одним з феноменом цього періоду. В Таблиці 1. Наведені

дані, коли і в якій країні проводилися Літні та Зимові Паралімпійські Ігри (таблиця 1).

Таблиця 1.

Країни де проводилися Паралімпійські Ігри

Рік	Літні Паралімпійські Ігри	Зимові Паралімпійські Ігри
1960	Італія (Рим)	-
1964	Японія (Токіо)	-
1968	Ізраїль (Тель-Авів)	-
1972	Федеративна Республіка Німеччина (Гейдельберг)	-
1976	Канада (Торонто)	Швеція (Ерншельдсвік)
1980	Нідерланди (Арнем)	Норвегія (Гейло)
1984	Велика Британія (Манчестер) США (Нью-Йорк)	Австрія (Інсбрук)
1988	Південна Корея (Сеул)	Австрія (Інсбрук)
1992	Іспанія (Мадрид та Барселона)	Франція ((Тінь та Альбер-Віль)
1994	-	Норвегія (Ліллекхаммер)
1996	США (Атланта)	-
1998	-	Японія (Нагано)
2000	Австралія (Сідней)	-
2002	-	США (Солт-Лейк-Сіті)
2004	Греція (Афіни)	-
2006	-	Італія (Турін)
2008	Китайська Народна Республіка (Пекін)	-
2010	-	Канада (Ванкувер)
2012	Велика Британія (Лондон)	-
2014	-	РФ (Сочі)
2016	Бразилія (Ріо-де-Жанейро)	-
2018	-	Південна Корея (Пхьончхан)
2020	Японія (Токіо)	-
2022	-	Китайська Народна Республіка (Пекін)
2024	Франція (Париж)	-
2026	-	Італія (Мілан)
2028	США (Лос-Анджелес)	-

Зазначимо, що першими учасниками літніх змагань Сток-Манчестерських ігор (а нині - це Паралімпійські ігри) стали такі країни, як: Сполучені Штати Америки (США), Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Італія, Ірландія, Ізраїль, Велика Британія, Франція, Бельгія, Аргентина, Австралія, Австрія (таблиця 2).

З таблиці 2. видно, що США, Велика Британія, Австрія та Франція за кількістю золотих та загальнокомандним рейтингом медалей є лідерами серед країн, які приймали участь в перших Сток-Манчестерських іграх (далі «Паралімпійські ігри») і по сьогоднішні дні 1960-2022 рр.

Таблиця 2.

Країни які прийняли участь в перших літніх Паралімпійських Іграх

Країна (команда)	Літні Паралімпійські ігри (1960-2022рр)				
	Кількість участі в ПІ	Золото	Срібло	Бронза	Разом
Сполучені Штати Америки	16	808	736	739	2283
Великобританія	16	667	621	626	1914
Австралія	16	389	422	394	1205
Франція	16	357	362	373	1092
Нідерланди (Голландія)	16	301	262	245	808
Італія	16	181	224	226	665
Швеція	16	235	233	178	646
Ізраїль	16	129	125	130	384
Австрія	16	113	128	131	372
Швейцарія	16	93	101	102	296
Бельгія	16	88	93	90	271
Ірландія	16	70	68	95	233
Аргентина	16	31	66	69	165
....					
Україна	5	149	162	161	472

Відмітимо, що в 10 і більше Паралімпійських Іграх приймали участь наступні країни, як:

- участь в 15-х Паралімпійських Іграх (ПІ) - Фінляндія (золото - 76, срібло - 99, бронза - 104, разом 279) та Японія (127, 139, 158, разом 424);
- участь в 13-х ПІ – Канада (398, 339, 346, разом 1080), Іспанія (221, 237, 242, разом 700), Нова Зеландія (80, 60, 61, разом 201), Данія (96, 83, 106, разом 282), Південна Корея (128, 126, 121, разом 365);
- участь в 12-х ПІ приймала країна Польща (269, 265, 220, разом 754);
- участь в 11-х ПІ – Південна Африка (121, 95, 88, разом 304), Греція (20, 41, 44, разом 105), Кенія (18, 16, 14, разом 48), Індія (9, 12, 10, разом 31);
- участь в 10-х ПІ – Китай (535, 400, 302, разом 1237), Угорщина (37, 55, 65, разом 157), Португалія (25, 31, 38, разом 104), Тайланд (24,

29, 34, разом 87), Ісландія (14, 13, 34, разом 61), Кувейт (10, 16, 19, разом 45), Індонезія (6, 7, 14, разом 27), Малайзія (6, 4, 6, разом 16), Бахрейн (2, 3, 5, разом 10), Еквадор (1, 0, 2, разом 3).

Стосовно України, можна відмітити, що наша країна дебютувала 1996 році на літніх (взяла участь у п'яти ПІ) та 1998 році на зимових Паралімпійських іграх (взяла участь в семи ПІ) [5].

Офіційні перші Паралімпійські Ігри з зимових видів спорту почали проводити з 1976 року і першими дисциплінами були лижні гонки та гірські лижі [1]. На теперішній час вже було проведено 13 зимових ПІ в яких взяли участь такі держави, як: Австрія, Франція, Великобританія, Італія, Швеція, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Японія, Норвегія та Канада (табл.3).

Сьогодні в зимові ПІ включено ряд таких дисциплін, як: лижні перегони, біатлон, керлінг, хокей, гірськолижний спорт, сноуборд.

Таблиця 3.

Країни які прийняли участь в перших зимових Паралімпійських Іграх

Країна (команда)	Зимові Паралімпійські ігри (1976-2022)				
	№	Золото	Срібло	Бронза	Разом
Австрія	13	109	118	116	343
Франція	13	63	57	60	183
Великобританія	13	3	14	23	40
Італія	13	16	25	33	73
Швеція	13	28	35	44	107
Швейцарія	13	53	55	50	157
Сполучені Штати Америки	13	117	130	86	333
Фінляндія	13	79	51	62	192
Японія	13	27	33	37	97
Норвегія	13	140	108	86	344
Канада	13	59	52	76	188
....					
Україна	7	38	51	52	141

Також в зимових ПІ прийняли участь країни, як:

- Данія (2, 1, 3, разом 6), Нова Зеландія (16, 6, 9, разом 31) Польща (11, 6, 17, разом 45). Ці країни прийняли участь в 12-ти зимових Паралімпійських Іграх.

- Австралія (12, 6, 17, разом 35) та Іспанія (15, 16, 12, разом 41). Ці дві країни прийняли участь в 11-ти зимових ПІ.

- Нідерланди (6, 10, 6, разом 17) прийняла участь в 10-ти зимових ПІ.
- Бельгія (0, 0, 2, разом 2), Німеччина (109, 85, 79, разом 274), Румунія (0, 0, 0, разом 0), Південна Корея (1, 2, 2, разом 5). Прийняли участь в 9-ти зимових ПІ.
- Чеська Республіка (5, 5, 5, разом 15), Казахстан (1, 1, 1, разом 3) та Словачія (18, 21, 22, разом 60) прийняли участь у восьми зимових ПІ.
- В сімох зимових ПІ прийняли участь: Білорусь (8, 11, 16, разом 35), Болгарія (0, 0, 0, разом 0), Іран (0, 0, 0, разом 0) та Україна (38, 51, 52, разом 141)
- В шістьох та менше виступили такі країни, як: Китай (19, 20, 23, разом 62), Хорватія (1, 0, 1, разом 2), РФ (84, 88, 61, разом 233), Чехословаччина (3, 5, 2, разом 10) (уточнення: змагалися 1960 – 1992 року. Не включає в медальний залік з 1994 року, так як сьогодні це дві окремі держави), Естонія (0, 0, 1, разом 1), Західна Німеччина (32, 43, 35, разом 110) (уточнення: з 1960 по 1988 визнаний окремим Національним Паралімпійським Комітетом. Підсумки не рахуються з кількістю завойованих медалей Німеччини), Югославія (0, 0, 1, разом 1) (уточнення: включає медалі Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії (1960-1992 рр.) та Республіки Югославії (1996-2000 рр). Не включає медалі, що завойовуються Чорногорією та Сербією 2002-2006рр. Та не включає медалі з 1992 року Хорватія, Словенія і т.д.), Ліхтенштейн (0, 0, 1, разом 1), Радянський Союз (0, 0, 2, разом 2) (уточнення: змагався з 1960-1988 роки. Прийняв участь лише один раз у 1988 році). А також участь прийняли країни, яким не вдалося завойовати медалі: Пуерто-Рико, Литва, Ізраїль, Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Уганда, Турція, Ліхтенштейн, Латвія, Бразилія, Сербія, Монголія, Боснія і Герцеговина, Аргентина, Південна Африка, Словенія, Мексика, Ісландія, Угорщина, Греція та Чилі.

В Літніх Паралімпійських Іграх за період з 1960 по 2020 років прийняли участь спортсмени з близько 115 країн Світу. Розглянемо ТОП-20 країн, які здобули найбільшу кількість медалей за всі роки проведення літніх ПІ (таблиця 4).

Серед країн, які увійшли в ТОП-20 країн, які вибороли найбільшу кількість медалей за 1960-2020 роки, це ті країни, які почали брати

участь майже з перших Паралімпійських Іграх, наприклад: США, Великобританія, Австралія, Франція, Нідерланди, Італія, Швеція, Ізраїль, Австрія, Японія, Норвегія, Канада, Іспанія, Південна Корея, Бразилія. Бачимо, що з 1960 по 1988 року результати медального заліку Західної Німеччини (в той час Німеччина ділилася на Західну та Східну), а з 1992 року коли Німеччина об'єдналась, результати почали рахувати окремо. Це все пов'язано з політичними подіями. Закцентуємо, що до ТОП-20 увійшла й Україна, яка приняла участь лише в п'яти ПІ, але змогла вибороти 472 медалі, де вона посіла 14 місце (таблиця4).

Таблиця 4.

ТОП-20 країн на міжнародній арені

ТОП-20 Країна (команда)		Літні Паралімпійські ігри (1960-2020)				
		Кількість участі в ПІ	Золото	Срібло	Бронза	Разом
1	Сполучені Штати Америки	16	808	736	739	2283
2	Великобританія	16	667	621	626	1914
3	Китай (не включає в медальний залік здобутки Китайський Тайбей та Гонконг)	10	535	400	302	1237
4	Австралія	16	389	422	394	1205
5	Франція	16	357	362	373	1092
6	Канада	14	398	339	346	1080
7	Західна Німеччина (1960-1988)	8	322	260	246	828
8	Нідерланди (Голландія)	16	301	262	245	808
9	Польща	12	269	265	220	754
10	Німеччина - 1992-2020рр (не включає здобутків Західної чи Східної Німеччини)	8	199	266	253	718
11	Іспанія	14	221	237	242	700
12	Італія	16	181	224	226	665
13	Швеція	16	235	233	178	646
14	Україна	5	149	162	161	472
15	Японія	15	127	139	158	424
16	Ізраїль	16	129	125	130	384
17	Бразилія	13	129	135	133	378
18	Австрія	16	113	128	131	378
19	Південна Корея	14	128	126	121	372
20	Норвегія	15	116	105	96	365

У зимових Паралімпійських іграх з перших змагань і до сьогодні приймали участь близько 30 країн Світу (не враховується Радянський Союз, Чехословаччина, Югославія, Нейтральні паралімпійські спортсмени, Єдина команда (EUN) ((входили країни колишнього Радянського Союзу) прийняла участь 1992 році). Розглянемо ТОП-20 країн, які здобули найбільшу кількість медалей за всі роки проведення зимових ПІ (таблиця 5).

Таблиця 5.

ТОП-20 країн на міжнародній арені

ТОП-20 Країн за кількістю здобутками медалей (команда)		Зимові Паралімпійські ігри (1976-2022)				
		Кількість участі в ПІ	Золото	Срібло	Бронза	Разом
1	Норвегія	13	140	108	86	344
2	Австрія	13	109	118	116	343
3	Сполучені Штати Америки	13	117	130	86	333
4	Німеччина (1992-2022)	9	109	85	79	274
5	росія (1994-2014)	6	84	88	61	233
6	Фінляндія	13	79	51	62	192
7	Канада	13	59	52	76	188
8	Франція	13	63	57	60	183
9	Швейцарія	13	53	55	50	157
10	Україна	7	38	51	52	141
11	Західна Німеччина (1976-1988)	4	32	43	35	110
12	Швеція	13	28	35	44	107
13	Японія	13	27	33	37	97
14	Італія	13	16	25	32	73
15	Китай	6	19	20	23	62
16	Словакія	8	18	21	22	60
17	Польща	12	11	6	28	45
18	Іспанія	11	15	16	12	41
19	Великобританія	13	3	14	23	40
20	Австралія	11	12	6	17	35

Серед країн, які увійшли до ТОП-20 країн, які вибороли найбільшу кількість медалей за 1976-2022 роки в зимових ПІ, це ті країни, які почали брати участь майже з перших Паралімпійських Іграх, наприклад: Норвегія, Австрія, США, Фінляндія, Канада, Франція, Швейцарія, Швеція, Італія, Великобританія, Польща, Австралія, Іспанія. Хочеться відмітити, що до топ-20 таблиці й попали країни, які приймали участь 9 і менше разів, наприклад: Словакія, Україна, Китай та РФ.

Що стосується Німеччини, то як і вище вказувала, що участь 1976 по 1988 року Німеччина ділилася на Західну та Східну, відповідно й записувався медальний результат. З 1992 року по 2022 рік країна об'єдналась, тому результат представлений окремо (таблиця 5).

Висновки. Аналіз Світового медальний залік в Паралімпійському спорті на міжнародній арені доводить, що у ТОП-20 країн світу потрапили провідні країни світу, переважно ті, що брали участь з початку проведення цих змагань. Виникнення Паралімпійського спорту є заслугою нейрохірурга Людвіга Гуттмана, який працював з пацієнтами, які отримали травми під час бойових дій. Перші не офіційні ігри відбулися в 1948 році. Вони мали назву «Національні Сток-Мандевільські ігри». Згодом цю назву було змінено на Паралімпійські ігри. Сьогодні ці Ігри проводяться у терміни після Олімпійських Ігор.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі методики підготовки збірних команд країн.

Література:

1. Жерегіна К. Паралімпійські ігри. Sportage – спортивний портал. URL: <http://vsrb-ps.kubg.edu.ua/index.php/75-paralimpiiski-ihry>(дата звернення: 19.12.2016).
2. Official website of the paralympic movement. International Paralympic Committee. History of paralympic medals. International Paralympic Committee. URL: <https://www.paralympic.org/medals>.
3. Official website of the paralympic movement. International Paralympic Committee. Paralympic family grows to 208 as IPC welcomes five new members. *International Paralympic Committee*. URL: <https://www.paralympic.org/medals>(date of access: 28.09.2023).
4. Phillips Sarah D. «There are no invalids in the USSR!»: *A missing soviet chapter in the new disability history // Disability studies quarterly. 2009;. 29.3.*
5. Литовченко МА. Феномен спорту вищих досягнень в Україні під час воєнного стану (на прикладі паралімпійської збірної з тенісу настільного). Фізична культура і спорт. Виклики сучасності. Збірка доповідей науково-практичної конференції, 27-28.10.2022 року, м. Харків. 2022.2:51-57.